

O impacto do treinamento hiit em atletas de alta performance no muaythai

The impact of hiit training on high performance athletes in muaythai

Paulo Roberto Brazão Muniz¹

Joaquim Albuquerque Viana²

Gleiser Barroso Barbosa³

Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁴

DOI: 10.5281/zenodo.10215186

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 27/ 11 /2023

RESUMO O estudo aborda sobre o impacto do treinamento HIIT em atletas de alta performance no Muaythai. O objetivo do estudo é relacionar o Treino Intervalado de alta Intensidade (HIIT) em atletas de alta performance no Muaythai no espaço de preparação e rápida recuperação durante a luta. Especificando: Destacar as características do treino HIIT durante a luta; pontuar os fatores relevantes do treino HIIT no Muaythai e; Citar os benefícios do treino de alta intensidade aos atletas em relação a recuperação durante o intervalo dos rounds. Através do treinamento que os atletas condicionam o seu corpo, aumentando sua flexibilidade, sua força, sua massa muscular, diminuem também o seu percentual de gordura e melhoram sua capacidade aeróbica e anaeróbica. Desta forma, fica a seguinte questão norteadora: Como o treino HIIT pode auxiliar no desempenho de atletas nas lutas de Muaythai? O estudo caracteriza-se como qualitativo e de caráter de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o treino HIIT apresenta bastante benefícios para os lutadores de alta performance da modalidade de Muaythai, pois melhora o condicionamento físico, auxiliando também no equilíbrio e agilidade do atleta.

Palavras Chaves: Treino HIIT, Alta Performance, Muaythai

¹ Graduando de Educação Física do Centro Universitário do Norte. Email: paulloroberto@hotmail.com

² Especialista em em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

³ Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins.

⁴ Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004) , Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The study addresses the impact of hiit training on high-performance Muaythai athletes. The objective of the study is to relate high-intensity Interval Training (HIIT) in high-performance Muaythai athletes in the space of preparation and rapid recovery during the fight. Specifying: Highlight the characteristics of HIIT training during the fight; Point out the relevant factors of HIIT training in Muaythai and; Mention the benefits of high-intensity training for athletes in relation to recovery during interval rounds. Through training, athletes condition their bodies, increasing their flexibility, strength and muscle mass, also reducing their fat percentage and improving their aerobic and anaerobic capacity. Therefore, the following guiding question remains: How can HIIT training help the performance of athletes in Muaythai fights? The study is characterized as qualitative and of a bibliographical research nature. It is concluded that HIIT training has many benefits for high-performance fighters in the Muaythai modality, as it improves physical conditioning, also helping the athlete's balance and agility.

Keywords: HIIT, High Performance, Muaythai training

1. INTRODUÇÃO

O Muay Thai, também conhecido por Thai Boxing em alguns países, é considerado como um conjunto de variadas manifestações de expressão corporal juntas numa só, não sendo delimitado apenas pelo aspecto desportivo (Baptista, 2015).

O Muay Thai é uma modalidade desenvolvida a partir do processo de esportivização do MuayBoran, é a arte marcial pioneira, foi influenciada também pela inserção do boxe inglês na Tailândia (Muller Junior & Capraro, 2019; Saengsawang et al, 2015; VAIL, 2014).

Por ser uma modalidade antiga, o Muay Thai sofreu diversas modificações ao longo de sua trajetória e após todas as alterações, finalmente, pode-se dizer que o seu combate é estruturado, de modo geral, em três rounds de cinco minutos, ou cinco rounds de três minutos, tendo-se um minuto de descanso entre cada round (La Bounty et al., 2011).

Desta forma, a modalidade caracteriza-se como sendo uma luta dinâmica e de constante movimento, exigindo, então, de seus praticantes, um bom condicionamento físico. Ressalta-se que além dos fundamentos técnicos trabalhados nos treinos, a inteligência tática também está relacionada ao sucesso nos combates (Mortatti et al., 2013).

O treinamento físico é primordial, o lutador deve sempre se preocupar com sua preparação física, pois se seu nível técnico for equivalente ao de seu adversário, o que fará diferença favorecendo a vitória será sua aptidão física (Teodoro, 2013). Nesse treinamento é importante focar em exercícios que visam a melhoria das adaptações anaeróbias do lutador, e devem ser realizados em uma intensidade acima do limiar anaeróbio, que para lutadores de Muay Thai fica em torno de 75-85% do VO₂máx, e em um volume que assegure a eficiência do trabalho específico (Teodoro, 2013).

O Treino intervalado de alta intensidade ou High Intensity Interval Training (HIIT) é caracterizado por breves e repetidas sessões de exercício intenso, próximo a 100% da capacidade máxima do indivíduo intercaladas por período de repouso ou exercício de baixa intensidade (Gillen & Gibala, 2014).

O HIIT permite a manipulação de até nove variáveis, que incluem a duração e intensidade do treino intervalado, duração e intensidade do descanso, modalidade de exercício, número de repetições, número de séries, bem como a duração e intensidade da recuperação entre séries. A manipulação de qualquer uma dessas variáveis pode afetar as respostas fisiológicas agudas ao HIIT (Buchheit & Laursen, 2013).

Não existe um padrão de tempo de duração da atividade, tempo de cada estímulo e as intensidades adequadas. A literatura apresenta diversos seguimentos para o HIIT: O SIT (Sprint Interval Training) que corresponde a sprints de 20 a 30 segundos intercalados por intervalos entre 2 a 4 minutos que podem ser ativos ou passivos, com esforços próximos ou superiores ao VO₂ máx., O RST (Repeated Sprint Training) que são sprints repetidos com pequenos tiros de 3 a 7 segundos de duração e separados por pequenos períodos de recuperação (menores que 60 segundos) (Schoenmakers & Reed, 2019).

O HIIT com intervalos curtos são estímulos com intervalos de descanso menores ou iguais a 60 segundos e com intensidade mais baixa (60% do VO₂máx.). O HIIT com intervalos longos contém intervalos acima de 60 segundos de descanso entre os estímulos (Buchheit & Laursen, 2013; Macinnis & Gibala, 2017).

O presente estudo se torna relevante em razão do crescente aumento da prática de atividades físicas, mais especificamente das artes marciais como o Muaythai. Através do treinamento que os atletas condicionam o seu corpo, aumentando sua flexibilidade, sua força, sua massa muscular, diminuem também o seu percentual de gordura e melhoram sua capacidade aeróbica e anaeróbica. Desta forma, fica a seguinte questão

norteadora: Como o treino HIIT pode auxiliar no desempenho de atletas nas lutas de Muaythai?

O objetivo do estudo é relacionar o Treino Intervalado de alta Intensidade (HIIT) em atletas de alta performance no Muaythai no espaço de preparação e rápida recuperação durante a luta.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo, para sua realização foram feitas buscas por artigos através de bases de dados, como, Scielo e ferramentade pesquisa Google Acadêmico. Utilizando os seguintes descritores: Atividade Física, HIIT, Muaythai.

Após a revisão será efetuado uma seleção dos artigos encontrados nas bases de dados que estiverem de acordo com os critérios de inclusão. Para a formação do organograma a seguir foi utilizado o programa Microsoft Word.

O fluxograma do trajeto para se chegar aos resultados da presente pesquisa estão contidos na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da busca e da seleção e inclusão dos artigos

Fonte: Próprio autor.

Para os critérios de inclusão foram selecionados artigos em Português e Inglês, publicados a partir do ano de 2010, dos quais foram filtrados por concordâncias títulos e resumos. Os critérios para exclusão foram: Fontes sem coerência, artigos publicados antes do ano de 2010, fontes não científicas, artigos em desacordo com o tema proposto.

3. Resultados e Discussão

3.1 Características e fatores relevantes do treino HIIT no Muaythai

Autores como Saraiva (2017) e Schwartz (2011) destacam que durante o treino HIIT são utilizados diversos exercícios, tais como o burpee, agachamentos, abdominais, corrida estacionada, polichinelos, alpinista, afundo, que auxiliam na hipertrofia muscular, assim como também melhora o condicionamento físico do lutador.

Durante os treinamentos são utilizados os exercícios de *jabs* direito e esquerdo, chute frontal esquerdo e direito, assim como os *tips* que são chutes específicos do Muaythai, tais exercícios melhoram a capacidade de aceleração, equilíbrio, postura como destacados nos estudos de Braeuer Junior (2015).

A tabela 1 mostra a relação dos exercícios listados acima, com os golpes do Muaythai:

Tabela 1: Golpes do Muaythai e área trabalhada

Área	GOLPE
MÃO/PUNHO	<ul style="list-style-type: none"> ● Jab ● Direto ● Uppercut ● Cruzado ● Gancho ● Soco em salto ● Gancho descendente – salto ● Punho rotativo
COTOVELO	<ul style="list-style-type: none"> ● Cotovelo horizontal ● Cotovelo oblíquo ● Cotovelo circular ao tronco ● Cotovelo cima-abaxo – descendente ● Cotovelo de baixo-acima – ascendente ● Cotovelo frontal – Ataque ● Reverso de cotovelo horizontal ● Cotovelo rotativo ● Cotovelo rotativo com retorno

	<ul style="list-style-type: none"> ● Dupla cotovelada ● Cotovelo em salto descendente
JOELHOS	<ul style="list-style-type: none"> ● Joelhada frontal e lateral ● Joelhada circular ● Joelhada em salto ● Joelhada frontal penetrante ● Joelhada em escada
PERNAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Frontal ● Circular ao Tronco ● Circular alto ● Low-kick ou circular baixo ● Semi-circular ● Circular cima-abaxo ● Circular em Escada ● Circular em Salto

Fonte: Teodoro (2013)

Tais golpes são estimulados nos treinos HIIT, principalmente os que envolvem socos, chutes, cotoveladas, e movimentos laterais, o que permite que o lutador tenha maior potência no golpe aplicado e tenha equilíbrio no ataque adversário.

3.2 Benefícios do treino HIIT em relação a recuperação dos atletas quanto ao intervalo de rounds

O combate de Muaythai tem 5 *rounds*, sendo assim cada *round* dura três minutos, ou 3 rounds de cinco minutos. Qualquer interferência não é computada como tempo de combate. Ao fim de cada *round*, há um período de descanso de dois minutos, para os lutadores realizarem a assepsia dos seus ferimentos e se recuperarem para o *round* seguinte. É sabido que são inúmeros os benefícios do treino HIIT para quem pratica Muaythai, como mostrado na **tabela 2**:

Tabela 2: Benefícios do Muaythai segundo autores

AUTOR	BENEFÍCIOS
Chaabene; Negra; Bouguezzi et al., (2017)	Hipertrofia
Batacan; Duncan; Dalbo et al., (2017)	Fortalece o coração
Schwartz (2011)	Melhora a circulação sanguínea

Saraiva (2017)	Auxilia na capacidade de aceleração
Brauer Junior (2015)	Melhora a resistência
Silva; Del Vecchio; Picanço et al., (2011)	Aumenta a agilidade
Chaabene; Negra; Bouguezzi et al., (2017)	Melhora a potência dos golpes

Fonte: Próprio autor.

Conforme os estudos utilizados para a construção da tabela, o treino HIIT é bastante vantajoso para os atletas de Muaythai, tendo em vista que as lutas são bastante exaustivas e requer uma boa percepção de luta em relação ao oponente, além de um grande condicionamento físico, além da força explosiva.

O treino HIIT também simula as rápidas mudanças de intensidade durante o período de combate, ou seja, pode ser utilizada como preparo para as intensas lutas de Muaythai. Com isso, a recuperação dos atletas entre um *round* e outro tende a ser melhor (Brauer Junior, 2015).

O HIIT auxilia na recuperação rápida por meio de diversos mecanismos fisiológicos. Durante os intervalos de alta intensidade, ocorre uma intensa demanda de oxigênio e um aumento no consumo de energia. Isso cria um ambiente metabólico que estimula a produção de enzimas e hormônios relacionados à adaptação e à recuperação (Schwartz, 2011).

Durante os períodos de alta intensidade, o corpo produz lactato, que serve como sinal para desencadear adaptações favoráveis, como o aumento da capacidade de transporte de oxigênio e a melhoria na capacidade de buffer do ácido láctico (Saraiva, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto do treinamento de atletas de alta performance de Muay Thai, a incorporação do treino HIIT (High-Intensity Interval Training) emerge como uma estratégia fundamental para potencializar o desempenho atlético. O Muay Thai, uma arte marcial exigente, demanda não apenas resistência cardiovascular, mas também explosividade e rápida recuperação entre as intensas sequências de ataques e defesas.

O HIIT oferece uma abordagem eficaz, alternando períodos de intensidade máxima com breves intervalos de descanso. Essa dinâmica desafia o sistema

cardiovascular, promovendo adaptações que se traduzem diretamente na melhoria da capacidade aeróbica e anaeróbica dos atletas.

Além da melhoria na aptidão física, o HIIT no treinamento de Muay Thai desencadeia adaptações neuromusculares cruciais. A natureza explosiva do HIIT reflete diretamente os padrões de movimento específicos do Muay Thai, aprimorando a força e a potência muscular necessárias para golpes rápidos e eficazes.

Além disso, o treino intervalado de alta intensidade simula de maneira mais precisa as condições de uma luta, preparando os atletas para enfrentarem as rápidas mudanças de ritmo e intensidade que caracterizam esse esporte.

Ao integrar o HIIT ao treinamento de atletas de Muay Thai, os treinadores e praticantes estão não apenas otimizando a preparação física, mas também aprimorando as habilidades técnicas e a resiliência mental necessárias para alcançar o sucesso em competições de alto nível.

A combinação estratégica desses elementos contribui significativamente para a formação de atletas de Muay Thai que não apenas resistem ao rigor do esporte, mas que também se destacam pela sua performance excepcional e capacidade de recuperação rápida em meio aos desafios do ringue.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, T. M. **Caracterização do perfil lesional do praticante de Muay Thai em Portugal**. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa (Portugal), 2015. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/04afee68c1cb90922df4d2529f77d6c4/1?pqorigsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em 10 mai. 2023.

BATACAN, R. B; DUNCAN, M. J; DALBO, V. J et al. Efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade na saúde cardiometabólica: uma revisão sistemática e meta-análise de estudos de intervenção. **Br J Sports Med** 51: 494–503, 2017. Disponível em: <https://bjsm.bmj.com/content/51/6/494.short>. Acesso em: 10 fev. 2023

BUCHHEIT, M; LAURSEN, P. B. Treinamento intervalado de alta intensidade, soluções para o quebra-cabeça da programação: Parte I: ênfase cardiopulmonar. **Sports Med**, 2013; 43: 313-38. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-013-0029-x>. Acesso em: 28 mar. 2023.

CHAABENE, H; NEGRA, Y; BOUGUEZZI, R, et al. Atributos físicos e fisiológicos dos lutadores: uma atualização. **J Strength Cond Res** 31: 1411-1442, 2017. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilqdf_rb2CAxX6GbkGHVvhAsAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F28030533%2F&usq=AOvVaw38dP9UQfLvr2CkOQxysSrI&opi=8

9978449. Acesso em 20 abr. 2023.

GILLEN, J. B; GIBALA, M. J. O treinamento intervalado de alta intensidade é uma estratégia de exercício eficiente em termos de tempo para melhorar a saúde e fitness?. **Appl Physiol Nutr Metab**; 39: 409-412, 2014. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24552392/>. Acesso em: 19 ago. 2023.

JUNIOR, I. L. M; CAPRARO, A. M. Muay Thai—a presença de uma cultura corporal no cinema tailandês. **Recorde: Revista de História do Esporte**, v. 12, n. 2, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde/article/view/30993>. Acesso em 15 set. 2023.

LA BOUNTY, P. et al. Considerações de força e condicionamento para artes marciais mistas. **Strength & Conditioning Journal**, v. 33, n. 1, p. 56-67, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21410984/>. Acesso em 10 out. 2023.

MACINNIS, M. J., & GIBALA, M. J. Adaptações fisiológicas ao treinamento intervalado e o papel da intensidade do exercício. **The Journal of Physiology**, 595(9), 2915–2930, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27748956/>. Acesso em: 19 set. 2023.

MORTATTI, A. L. et al. Efeitos da simulação de combates de muay thai na Composição corporal e em indicadores gerais de Manifestação de força. **Conexões**, v. 11, n. 1, p. 218-234, 2013. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637639>. Acesso em 02 nov. 2023.

SAENGSAWANG, P. et al. A história e o desenvolvimento do Muaythai boran. **Journal of Sports Science**, 3(1), 148-54, 2015. Disponível em: <http://www.davidpublisher.com/public/uploads/contribute/55a486d8cb65d.pdf>. Acesso em 02 nov. 2023.

SARAIVA, B. T. C. **Efeito do treinamento de Muay Thai sobre a composição corporal e parâmetros cardiovasculares em adolescentes**, Unicamp, 2017. Disponível em: <https://efeito-treinamento-de-muaythai-sobre-a-composicao-corporal-eparametros-em-adolescentes/>. Acesso em 08 set. 2023

SCHOENMAKERS, P. P. J. M; REED, K. E. Os efeitos da duração da recuperação nas respostas fisiológicas e perceptivas de corredores treinados durante quatro sessões de HIIT individualizadas. **Journal of Science and Medicine in Sport**, 22(4), 462–466, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/340010805_Physiological_and_Perceptual_Demands_of_Running_on_a_Curved_Nonmotorized_Treadmill_Compared_With_Running_on_a_Motorized_Treadmill_Set_at_Different_Grades. Acesso em: 05 ago. 2023.

SCHWARTZ, J. **Aptidão física relacionada à saúde e qualidade de vida de praticantes de lutas, artes marciais e modalidades de combate da cidade de São Paulo**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/39/39132/tde-17022012-085028/pt-br.php>. Aceso em 18 out. 2023.

SILVA, J. J. R; DEL VECCHIO, F. B; PICANÇO, L. M, et al. Análise de tempo-em-em-tempo em partidas amadoras Muay-Thai. **J Hum Sport Exerc** 6, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/Time-Motion_analysis_in_MuayThai_amateur_matches. Acesso em: 08 ago. 2023.

TEODORO, A. M. **Planejamento do treinamento no ciclo anual de lutadores do sexo masculino na modalidade de Muay Thai categoria adulto**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) – Faculdade de Educação Física, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/39454>. Acesso em: 09 nov. 2023.

VAIL, P. Muay Thai: Inventando a tradição para um símbolo nacional. **Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia**, v. 29, n. 3, p. 509-553, 2014. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/43187160>. Acesso em: 28 set. 2023.